

Дата публикации: 31 марта 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_17_19_123

Исторические науки

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ В 1995-1996 ГОДЫ ПО ИТОГАМ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Антонов Антон Владимирович¹

¹Аспирант, Воронежский государственный технический университет,
улица 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: an.antonov2012@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается процесс объединения профсоюза машиностроителей и профсоюза приборостроителей. Проанализирован численный состав работников профсоюза и его предприятий в 1995-1996 гг. Также рассмотрен порядок формирования органов профсоюзного управления. Изучено социально-экономическое положение предприятий машиностроительной отрасли. Рассмотрены основные причины сокращения числа членов профсоюза, указаны последствия бедственного положения рабочих.

Ключевые слова: объединение профсоюзов, инженерно-технические работники, приватизация.

I. ВВЕДЕНИЕ

К сентябрю 1994 года назрела необходимость в объединении профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ, профсоюза машиностроителей РФ (бывший профсоюз работников тяжелого машиностроения РФ), профсоюза машиностроителей и приборостроителей [1, Л. 12]. Целью объединения были:

- Объединение и усиление профсоюзных действий в машиностроительном комплексе России по решению социально-экономических проблем, защите прав и законных интересов машиностроителей;
- Организационное укрепление и совершенствование структуры центральных и региональных профсоюзных органов;
- Экономия средств на содержание профорганов и укрепления материальной базы единого профсоюза.

Профсоюз машиностроителей Воронежской области по состоянию на 1 января 1995 года насчитывал в своих рядах 12907 членов.

В структуре этого профсоюза – 4 крупных промышленных предприятия: АООТ «Тяжэкс» им. Коминтерна, АООТ «Рудгормаш», АООТ «Борхиммаш», АООТ «Автогенмаш», а также технический лицей № 5 г. Воронежа, индустриальный техникум и техническое училище № 9 г. Борисоглебск, ДК им. Коминтерна и ДК «Борхиммаш», клуб «Рудгормаш» и др. [2, Лл. 13-14].

По состоянию на 1-е января 1995 года в Совет профсоюза машиностроителей и приборостроителей Воронежской области входило 19 первичных профсоюзных организаций с общей численностью работающих 13663 человека, из которых членов профсоюза 13079, кроме того 438 человек неработающих пенсионеров по-прежнему не прекращали свое членство в профсоюзе и 468 учащихся технического училища № 8. За три последних года численность первичных организаций уменьшилась на 3, работающих на 5204 человека, членов профсоюза на 5562 в т.ч. вышло из профсоюза по собственному желанию 357 человек. Основная причина сокращения численности работающих членов профсоюза:

1. Нестабильная работа вновь организованных малых предприятий.
2. Увольнение трудящихся по собственному желанию из-за низкой заработной платы.
3. Простои предприятий и особенно проектных организаций.
4. Уменьшение объемов производства предприятий.

Для координации деятельности областной профсоюзной организации был образован отраслевой Совет председателей профкомов, который состоял из председателей профкомов городских предприятий и организаций.

Следует отметить, что до 1995 года в аппарате Совета работали высококвалифицированные профессионалы: технический инспектор, доверенный врач, правовой инспектор, которых вследствие проводимых реформ уволили, а содержать на плачевные средства профбюджета эти штатные единицы не предоставлялось возможным. В профсоюзе было 17 профсоюзных комитетов, в 4-х из них имелись платные профсоюзные работники: 2 профорганизатора, 108 цеховых организаций, 457 профгрупп [3, Л. 9]. Областной отраслевой совет профсоюза в последние годы работал в условиях глубокого экономического кризиса, общественно-политической нестабильности, глобального изменения законодательства, конфронтации законодательной и исполнительной власти, падения реальных доходов и жизненного уровня населения, снижения социальных гарантий трудящихся, обесценивания рубля, прогрессирующей безработицы и других негативных явлений; в условиях, когда любые требования и инициативы профсоюзов в большинстве своем органами исполнительной власти игнорировались и не выполнялись или встречали противодействие рыночным реформам и демократическим преобразованиям; в условиях практически полной самостоятельности первичных профсоюзных организаций в определении приоритетных направлений своей деятельности. В целях сохранения и укрепления единства профсоюзного движения, объединения усилий по защите экономических, правовых и социальных интересов трудящихся, Совет профсоюза изучал положение дел на местах, оказывал методическую, организационную, консультативную и правовую помощь профсоюзным комитетам, особенно при подготовке и заключению коллективных договоров, проводил обучение профсоюзных кадров. В результате спада производства на предприятиях («Икар», «Эникмаш», «Эталон», «Пресс») появилась скрытая безработица. Вопросы обеспечения занятости работников сохранения кадров были предметом систематического внимания Совета. Практически ни один Приказ о сокращении численности или штата на предприятиях, а также изменения режима труда не был подписан без рассмотрения специалистами Совета и осуществлялись эти мероприятия под его, совместно с профсоюзными комитетами, контролем. В АО «Воронежский станкозавод» структура подразделения видоизменилась, были созданы многочисленные малые предприятия, некоторые из них в новом виде закрепились и начали успешно работать, а некоторые, созданные огульно, не выдержали и года и начали ликвидироваться.

В этой связи с руководителями и председателями профсоюзных комитетов данных подразделений приходилось разбираться, как с учениками в первом классе, для того, чтобы при ликвидации не было допущено нарушения законодательства. Совет профсоюза, профсоюзные комитеты предприятий и организаций машиностроителей и приборостроителей в последние годы неоднократно выражали свое негативное отношение к последствиям проводимых в России реформ, нарушениям данных руководством страны обещаний и гарантий о социальной защите трудящихся в связи с переходом к рынку. Совместно с другими профсоюзами они принимали успешно участие в коллективных действиях, которые проводились как по инициативе ФНПР так и самостоятельно [4, Лл. 9-11].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

16 февраля 1995 г. в Москве состоялся объединенный съезд двух профсоюзов: машиностроителей России и машиностроителей и приборостроителей Российской Федерации. Образовался новый профсоюз – машиностроителей Российской Федерации. Съезд отметил, что объединение 2-х профсоюзов машиностроителей позволит усилить эффективность профсоюзной борьбы за права и интересы машиностроителей, осуществить организационное и кадровое укрепление средних звеньев профсоюза, улучшить финансовое обеспечение центрального и регионального органов профсоюза.

12 октября 1995 года отраслевыми советами профсоюзов Воронежской области было издано совместное постановление о создании регионального отраслевого профсоюза машиностроителей Российской Федерации. Организационный комитет по подготовке и проведению учредительной профсоюзной конференции состоял из числа следующих граждан:

- Милякова Н.Т. – председателя отраслевого совета профсоюза машприбор;
- Саблина А.В. – председателя отраслевого совета профсоюза машиностроителей;
- Кравченко Н.Н. – председатель профкома АО «Тяжмехпресс»;
- Чулова В.М. – заместителя председателя профкома АО «Тяжэкс»;
- Новиковой Л.Г. – председателя профкома АО «Пресс» [5, Л. 1].

А 1 ноября 1995 г. состоялась I-ая объединенная учредительная конференция профсоюза машиностроителей Воронежской области с повесткой дня:

«О слиянии профсоюзов машиностроителей и приборостроительной области, создании руководящего органа профсоюзов машиностроителей Воронежской области» - областного комитета профсоюзов».

Конференция постановила: считать обком профсоюза машиностроителей правопреемником отраслевых Советов председателей профкомов указанных профсоюзов [6, Лл. 48-49].

Таким образом с 1 ноября 1995 г. Совет председателей профкомов машиностроителей и приборостроителей перестал существовать.

В своей деятельности обком профсоюза подчинялся Центральному комитету профсоюза машиностроителей РФ.

В состав областной профсоюзной организации машиностроителей вошли следующие предприятия и организации:

1. АО «Тяжмехпресс»;
2. АООТ «Станкозавод»;
3. ВП «Системаавтоматика»;

4. АООТ «Техоснастка»;
5. АО «Пресс»;
6. ЦСМС;
7. АО «Эникмаш»;
8. СКБКМ;
9. АО «Интехком»;
10. АО «Патроны» (г. Борисоглебск);
11. АО «Эталон»;
12. АО «Эртилмаш» (г. Эртиль);
13. АООТ «ПТ «Икар»;
14. АООТ «Тяжэкс»;
15. АООТ «Рудгормаш»;
16. АООТ «Автогенмаш»;
17. АООТ «Борхиммаш» (г. Борисоглебск).

В результате объединения двух профсоюзов в общей сложности в Воронежскую областную профсоюзную организацию машиностроителей вошли 23 первичные организации с численностью членов профсоюза – 22336 чел., из них: учащиеся – 1427, пенсионеров, состоящих на профсоюзном учете – 1152. Среди работающих членами профсоюза являлись 93,5 %.

В состав I объединительной учредительной конференции профсоюза машиностроителей Воронежской области от 1 ноября 1995 года вошли:

1. Кабанец Таисия Дмитриевна – председатель профкома АО «Борхиммаш»;
2. Кондратьев Вячеслав Александрович – генеральный директор АО «Пресс»;
3. Миляков Николай Тихонович – председатель отраслевого совета профсоюза машиностроителей и приборостроителей;
4. Саблин Александр Васильевич – председатель отраслевого совета профсоюза машиностроителей;
5. Овчинников Алексей Васильевич – председатель областного совета профсоюзов;
6. Трудов Геннадий Алексеевич – председатель ЦК профсоюза машиностроителей Российской Федерации;
7. Титова Светлана Ивановна – инженер-нормировщик филиала «Металлополимер АО «Тяжмехпресс».

В связи с создавшимся трудным экономическим положением в стране, Воронежские предприятия и организации машиностроителей работали не стабильно. Особенно проектно-конструкторские и технологические организации, где был низкий процент членства в профсоюзе. Так, в проектно-технологической фирме «Икар» всего лишь 46,8% работающих состояли в профсоюзе.

За 2 года была упущена работа с вновь поступающими работниками на предприятия. Так в акционерном обществе «Тяжмехпресс» 600 человек или 11,6 % от общего числа членов профсоюза, вновь поступивших, не изъявили желания стать на профсоюзный учет [7, Лл. 1-4].

В 1995 году в первичных организациях прошли отчетно-выборные собрания (конференции), в ходе подготовки к их проведению, профсоюзным комитетам удалось провести уточнение и сверку всех состоящих на учете членов профсоюза.

За 1995 год численность работающих в организациях уменьшилась на 1816 человек, за счет увольнения по собственному желанию и сокращению штата.

Можно привести данные сводного статистического отчета отраслевого профоргана за 1995 год, дата заполнения 15 января 1996 года (профсоюзное членство на конец отчетного года):

1. Число профкомов, профорганизаторов – 23;
2. Всего работающих – 21216; из них членов профсоюза – 19757;
3. ПТУ, находящиеся в профобслуживании базовых предприятий 3;
4. Всего учащихся – 1427; Из них членов профсоюза – 1427.
5. Кроме того, неработающих пенсионеров, состоящих на профсоюзном учете – 1152;

6. Выбыло из профсоюза за отчетный год – 34. Многие предприятия не реализовали полностью принятые коллективные договоры и соглашения 1995 года.

Сводный финансовый отчет по Воронежскому областному комитету профсоюза машиностроителей за 1995 составлял: по доходам 809445 тыс. руб., в том числе по членским взносам – 482603,5 тыс. руб., по расходам в сумме 695645,7 тыс. руб.

Среди текущей работы профсоюзов рассматривались вопросы трудового стажа, награждения, предоставления отпусков, материальной помощи работникам.

Становление вновь созданного профсоюза проходило в условиях хаотичных экономических и политических реформ в стране. Непродуманная, ничем не оправданная по темпам реализации программа приватизации в промышленности привела к тому, что многие предприятия оказались неспособными выдержать условия дерегулированного рынка. Прервались устоявшиеся экономические связи с поставщиками и потребителями, постоянно поднимались цены на энергоносители, покупатели продукции задерживали расчет или отказывались платить. Начались многомесечные простои, невыплаты зарплат, массовые сокращения. Трудовые коллективы, стабильно работавшие в условиях советской плановой экономики, впервые столкнулись с таким порождением капиталистической системы рыночной экономики, как забастовки [10, С. 131].

Наиболее известной акцией в Воронеже стало выступление рабочих двух заводов: экскаваторного им Коминтерна и «Автоген» - в 1995 г. Трудящиеся на несколько часов перекрыли крупнейшую городскую магистраль – Московский проспект. Поводом для выступления послужила невыплата зарплаты, но рабочие потребовали от властей обратить внимание и на другие проблемы машиностроителей. Эта акция послужила сигналом для выступлений рабочих на других предприятиях Воронежа: станкозаводе, заводе «Электросигнал».

В январе 1996 года увеличилось количество нарушений, связанных с перечислением членских взносов. Обком профсоюза машиностроителей испытывал в связи с этим трудности. Первичные профсоюзные организации АО «Эртильмаш», «Эталон» были задолжниками с апреля 1995 года. Не лучшее положение было и в других организациях. В свою очередь областной комитет несвоевременно производил финансовые перечисления в вышестоящие профорганы. В качестве борьбы с неплательщиками направляли письма с требованием о недопустимости нарушений по выполнению обязательств коллективных договоров в части сбора и перечисления профсоюзных взносов [8, Лл. 1-2].

В план работы Воронежского областного комитета профсоюза машиностроителей на 1996 год входили вопросы:

- О социально-экономическом положении предприятий отрасли и действиях профсоюза машиностроителей в 1996 году.

- Состояния охраны труда.
- О практике работы профсоюзных комитетов по защите прав и интересов трудящихся.
- О реализации коллективных договоров в 1996 году и их заключению на 1997 год.
- О положении отрасли по выплате государственных пособий гражданам имеющих детей.
- Об участии профсоюза в предстоящих выборах Президента РФ.
- Об участии в весенних коллективных действиях профсоюзов.
- О практике работы профкома АО «Автогенмаш» с профсоюзным активом и его учебы.
- О работе профкома АО «Воронежский станкозавод» с жалобами и заявлениями трудящихся и др.

По итогам проведенных опросов в АО «Тяжмехпресс» и АО «Тяжэкс им. Коминтерна», и изучения мнения профактива АО «Пресс», АО «Воронежский станкозавод» профсоюз решил поддержать на предстоящих выборах Зюганова Г.А. в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах [9, Л. 10].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении нужно отметить, что деятельность отраслевого союза машиностроителей была направлена на объединение работников и отстаивание их прав и законных интересов. Для осуществления данной задачи происходили отчетно-выборные собрания, уточнялось количество членов профсоюза, проводились награждения, предоставлялась материальная помощь работникам. На контроле также были вопросы по состоянию охраны труда. Специально для членов профсоюза проводились различные семинары. На каждый следующий год профсоюз ставил планы, реализации которых мешало экономическое состояние страны, которое в конечном итоге привело к кризису. Возникли проблемы в финансировании профсоюзов. Недовольство рабочими экономической политикой государства приводило к забастовкам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. 3290. О. 3, Д. 1.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. 3290. О. 3, Д. 2.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. 3290, О. 3, Д. 2.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. 3290, О. 3, Д. 2.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. 3290, О. 3, Д. 1.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. Р-3290. О. 1. Д. 2.

Воронежские профсоюзы: взгляд сквозь годы. Воронеж: ООО «Творческое объединение «Альбом», 2012. 200 с.

THE POSITION OF THE TRADE UNION OF MACHINE BUILDERS AND INSTRUMENT MAKERS IN 1995-1996, FOLLOWING THE RESULTS OF THE PRIVATIZATION OF ENTERPRISES IN THE VORONEZH REGION

Antonov, Anton Vladimirovich¹

¹Postgraduate, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: an.antonov2012@yandex.ru

Abstract

The article discusses the process of unification of the trade union of machine builders and the trade union of instrument makers. The numerical composition of the workers of the trade union and its enterprises in 1995-1996 is analyzed. The procedure for the formation of trade union management bodies is also considered. The socio-economic situation of enterprises in the machine-building industry has been studied. The main reasons for the reduction in the number of trade union members are considered, the consequences of the plight of workers are indicated.

Keywords: association of trade unions, engineering workers, privatization.

REFERENCE LIST

- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. 3290. O. 3, D. 1.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. 3290. O. 3, D. 2.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. 3290, O. 3, D. 2.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. 3290, O. 3, D. 2.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. 3290, O. 3, D. 1.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. R-3290. O. 1. D. 2.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. Nomer 3290, O. 3, D. 4.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO). F. Nomer 3290, O. 3, D. 7.
- Voronezhskie profsoyuzy: vzglyad skvoz' gody. Voronezh: OOO «Tvorcheskoe ob"edinenie «Al'bom», 2012. 200 s.